

Criminologie de l'IPG

Profils et théorie mathématique.

© Pierre BILLOT @ ACES asbl

Définition d'un profil

- Un profil est un ensemble de valeurs
- Ces valeurs sont structurées en couple :
(D13S317, 16) ou (Amélo, X)
- Le premier membre du couple est appelé système et ne peut prendre qu'un nombre limité de valeurs.
- Tous les couples d'un profil sont différents.

Couples et profils

- Soit le profil P_i :
 P_i est *vide* $\Leftrightarrow P_i$ ne contient aucun couple
... on note $P_i = \emptyset$
- Soient 2 profils P_a et P_b :
 - $P_a = P_b \Leftrightarrow P_a$ et P_b sont *identiques* $\Leftrightarrow$ tous les couples de P_a appartiennent aussi à P_b et vice-versa ! ... On note : $C_i \in P_a \Leftrightarrow C_i \in P_b$.
 - $P_a \# P_b \Leftrightarrow P_a$ et P_b sont *disjoints* $\Leftrightarrow$ aucun couple de P_a n'appartient à P_b et vice-versa !
... On note : $\forall C_i \in P_a : C_i \notin P_b$ et $\forall C_i \in P_b : C_i \notin P_a$

Notion d'inclusion de profils ...

- Soient 2 profils P_a et P_b :
 - $P_a \subset P_b \Leftrightarrow P_a$ est *inclus* dans $P_b \Leftrightarrow$ tous les couples de P_a appartiennent aussi à P_b
... On note : $\forall C_i \in P_a : C_i \in P_b$.
- Corollaires :
 - $P_i \subset P_i$
 - $(P_a \subset P_b) \text{ et } (P_b \subset P_a) \Leftrightarrow P_a = P_b$

Notion d'intersection de profils

- L'intersection de 2 profils est un profil.
- Soient 2 profils P_a et P_b :
 - $P_a \cap P_b = P_c \Leftrightarrow$ tous les couples de P_c appartiennent aussi à P_a et à P_b
... On note : $\forall C_i \in P_c \Leftrightarrow (C_i \in P_a) \text{ et } (C_i \in P_b)$.
- Corollaire :
 - $P_a \cap P_b = P_b \cap P_a$.

Quelques conséquences (1)...

- Soient 2 profils P_a et P_b :
 - $P_a \cap P_b \subset P_a$
 - $P_a \cap P_b \subset P_b$
 - $P_a \# P_b \Leftrightarrow P_a \cap P_b = \emptyset$
 - Attention: $P_a \# \emptyset$ ne signifie rien !
 - $P_a \cap \emptyset = \emptyset$

Mesure intéressante : N_c

- Définition d'une mesure :
 - Nombre statistique
 - Peut être unique
- N_c = Nombre de Couples d'un profil
... on note $N_c(P_i)$ = Nbre de couples du profil P_i
- Corollaires :
 - $P_i = \emptyset \Leftrightarrow N_c(P_i) = 0$
 - $N_c(P_i) \geq 0$

Quelques conséquences (2)...

- Soient 2 profils P_a et P_b :
 - $P_a \subset P_b \Rightarrow N_c(P_a) \leq N_c(P_b)$
 - $N_c(P_a \cap P_b) \leq N_c(P_a)$
 - $N_c(P_a \cap P_b) \leq N_c(P_b)$
 - $P_a \subset P_b \Leftrightarrow N_c(P_a \cap P_b) = N_c(P_a)$
 - $P_a \# P_b \Leftrightarrow N_c(P_a \cap P_b) = 0$

Définition d'une distance

- Soient 2 profils P_a et P_b :
 - Notation $\Delta(P_a, P_b)$
 - $\Delta(P_a, P_b) \geq 0$
 - $\Delta(P_a, P_a) = 0$
 - $\Delta(P_a, P_b) = \Delta(P_b, P_a)$
 - $P_a = P_b \Leftrightarrow \Delta(P_a, P_b) = 0$

Distance particulière: Δ_{pb}

- Soient 2 profils P_a et P_b :

- Définition :

$$\Delta_{pb}(P_a, P_b) = 1 - \frac{2 \times N_c(P_a \cap P_b)}{N_c(P_a) + N_c(P_b)} + [N_c(P_a) - N_c(P_a \cap P_b)] \times [N_c(P_b) - N_c(P_a \cap P_b)]$$

- Respect des caractéristiques d'une distance

- ✓ $\Delta_{pb}(P_a, P_b) \geq 0$
- ✓ $\Delta_{pb}(P_a, P_a) = 0$
- ✓ $\Delta_{pb}(P_a, P_b) = \Delta_{pb}(P_b, P_a)$
- ✓ $P_a = P_b \Leftrightarrow \Delta_{pb}(P_a, P_b) = 0$

Δ_{pb} : caractéristiques

- Attention : $\Delta_{pb}(\emptyset, \emptyset)$ n'existe pas !
- Soient 2 profils P_a et P_b ($\neq \emptyset$):
 - $\Delta_{pb}(\emptyset, P_a) = 1$
 - $P_a \subset P_b \Rightarrow \Delta_{pb}(P_a, P_b) < 1$
 - A l'inverse, si $\Delta_{pb}(P_a, P_b) < 1$,
 - soit $\Delta_{pb}(P_a \cap P_b, P_a) = 0 \Rightarrow P_a \subset P_b$
 - soit $\Delta_{pb}(P_a \cap P_b, P_b) = 0 \Rightarrow P_b \subset P_a$
 - $P_a \# P_b \Leftrightarrow \Delta_{pb}(P_a, P_b) = N_c(P_a) \times N_c(P_b) + 1$
- Plus P_a et P_b ont des couples communs, plus $\Delta_{pb}(P_a, P_b)$ se rapproche de 0.

Plus outre ...

- Besoin d'une mesure unique ???
 - Actuellement, pas de différence entre
 - $\{(D3S.., 16) (D3S.., 17)\}$,
 - $\{(D3S.., 16) (D3S.., 18)\}$,et $\{(D3S.., 16) (D3S.., 32)\}$
 - $N_c(P_a) \stackrel{?}{=} \text{NbCar}(\text{MesUn}(P_a))$
 - ASC : 0 à 9 = 48 à 57, A à Z = 65 à 90 et a à z = 97 à 122